

СЕМЬЯ ОСНОВА ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Евстафьева Любовь Григорьевна

Институт переподготовки и повышения квалификации директоров и специалистов дошкольных образовательных организаций, доцент кафедры " Методика дошкольного образования"

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11234451>

Аннотация. В данной статье раскрываются аспекты формирования высоких человеческих качеств, как уважение к старшим и любовь к младшим, почитание национальных обычаев и традиций.

Ключевые слова: семейные ценности; традиции; самобытность; взаимоуважению и взаимопониманию; чувства ребенка.

Annotatsiya. Ushbu maqolada yuqori insoniy fazilatlarini shakllantirish, kattalarga hurmat va yoshlarga muhabbat, milliy urf-odatlar va urf-odatlarga hurmat kabi jihatlar ochib berilgan.

Kalit so'zlar: oilaviy qadriyatlar; an'analar; o'ziga xoslik; o'zaro hurmat va o'zaro tushunish; bolaning his-tuyg'ulari.

Abstract. This article reveals aspects of the formation of high human qualities, such as respect for elders and love for the younger, respect for national customs and traditions.

Keywords: family values; traditions; identity; mutual respect and understanding; feelings of the child.

Узбекистан – страна с многовековой историей, его самобытная культура сложилась еще на заре цивилизации. **Традиции народа** – неопенимый опыт предков, дошедший из глубины веков. Соблюдение их всегда было долгом каждого, независимо от пола, возраста и социального статуса, ведь только ценя прошлое, человек может быть уверен в настоящем и спокойно смотреть в будущее

Как отметил Президент Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёев: “В современных условиях глобализации мы не должны забывать об истинных, фундаментальных ценностях, которые составляют основу любого государства и общества. Именно в семье подрастающее поколение получает духовно-нравственное воспитание, учится быть ответственным и небезразличным”.

Семья... На чем же должна строиться семья? Может быть, на доверии и любви? А может, на взаимоуважении и взаимопонимании? Конечно же, все это составляющие крепкого фундамента для семьи, словом семейные ценности.

То есть семейные ценности - это то, что нельзя купить ни за какие деньги, получить по наследству или украсть. Семейные ценности можно обрести и пронести их через всю жизнь всем вместе.

Как известно, ребенок в семье впервые знакомится с культурой и бытом, усваивает национальные обычаи и традиции своего народа, родной язык. Семья с раннего возраста направляет сознание, волю, чувства ребенка, под руководством близких, он приобретает свой первый нравственный опыт. Следовательно, ответственность за воспитание подрастающего поколения в первую очередь лежит на семье, так как фундамент духовности, нравственные качества личности закладывается в раннем возрасте в семье. И

от того, насколько родители понимают закономерности усвоения моральных норм на том или ином возрастном этапе, зависит создание благоприятных условий для нравственного развития личности.

Поиск путей оптимизации семейного воспитания предполагает определение содержания нравственного воспитания детей в семье. Именно родителям предстоит помочь ребенку преодолевать неизбежные противоречия между личными желаниями и общественными нуждами, между собственными потребностями и ожиданиями окружающих.

Именно в семье формируются такие высокие человеческие качества, как уважение к старшим и любовь к младшим, почитание национальных обычаев и традиций.

Семья надежный оплот в развитии духовных основ нашей жизни, утверждении в обществе атмосферы высокой нравственности. Бесценна ее роль в воспитании гармонично развитого поколения, подготовленного к жизненным испытаниям.

Для ребёнка семья - это среда, в которой складываются условия его физического, психического, эмоционального и интеллектуального развития.

Отец в семье — символ благополучия и пример, мать — источник любви и воспитания, а ребенок — наследие хорошего воспитания. Именно в таком доме будет изобилие и достаток, радость, взаимное уважение и гармония. Все видят пользу, приносимую детьми, которые были воспитаны в такой среде. Именно такая семья способствует благосостоянию общества.

Маленький ребенок воспринимает мир глазами взрослых – его родителей. Папа и мама формируют детскую картину мира с самой первой встречи со своим малышом. Сначала они выстраивают для него мир прикосновений, звуков и зрительных образов, затем – учат первым словам, затем – передают свое ко всему этому отношение.

Например, национальная традиция - уважительное отношение к старшим - первым приветствовать старших, уступать место в транспорте или в других общественных местах, не перебивать разговор старших, пропускать их вперед и др. Так же к нравственным традициям нашего народа относятся забота о младших, трудолюбие, гостеприимство, уважительное отношение к учению, учителям, ученым. Один из основателей узбекской литературы Гафур Гулям считал, что именно от родителей зависит, каким вырастит их ребенок, займет ли в обществе достойное место. Он говорил, что необходимо строго контролировать учебу детей, приобщать их к труду, в семейном воспитании опираться на проверенные веками традиции народной педагогики.

Нравственное воспитание детей дошкольного возраста, будет эффективным в том случае, если родители будут знать требования, предъявляемые нашим обществом к семье, к воспитанию подрастающего поколения. В процессе нравственного воспитания старших дошкольников должны, использованы национальные традиции с учетом возрастных особенностей детей; родители должны постоянно повышать свое педагогическое образование с учетом современных достижений педагогики, психологии, с использованием богатого духовного наследия мыслителей Востока и Запада по вопросам семейного воспитания.

Каждый родитель должен дать своим детям образование, воспитание и ремесло, потому что в мире нет лучшего наследия, чем воспитание.

В Узбекистане вопросы всемерной поддержки семьи, являющейся основной ячейкой общества, укрепления ее практического значения в воспитании гармонично развитого

поколения, находятся в центре постоянного внимания государства. В этой работе наряду с государственными органами активное участие принимают институты гражданского общества.

Махалля как уникальный институт гражданского общества издревле является самой близкой к народу структурой. Существенное воздействие на формирование духовно-нравственной личности каждой семьи оказывает махалля. Махалля не только объединяет жителей в своеобразную общину, где действуют свои обычаи и традиции, но и несет ответственность в решении социально-правовых и воспитательных проблем молодежи, оказывает материальную помощь малообеспеченным семьям. В суверенном Узбекистане сегодня растет национальное самосознание людей и вследствие этого повышается интерес каждого человека к познанию культурных ценностей своего народа, традиций и обычаев прошлого.

Духовно-нравственное развитие – важная составляющая повседневной жизни каждой семьи, главные ценности которой – уважение старших, забота о младших, доброта и человечность, милосердие и великодушие, преданность Родине и своему народу.

Воспитание детей, формирование у них здорового мировоззрения служит благоденствию семьи, а значит и процветанию государства. Чтобы дети выросли физически здоровыми, умственно развитыми и служили на благо общества, приносили радость другим людям, родителям надо приложить много усилий и полностью выполнять свои родительские функции.

В Узбекистане сформированы все условия для создания здоровой семьи. В нашей республике высока значимость института семьи для абсолютного каждого гражданина страны.

REFERENCES

1. Постановление президента республики Узбекистан № ПП-4307 03.05.2019г «О дополнительных мерах по повышению эффективности духовно-просветительской работы»
2. Исматуллаева Г.Э. Традиции и ценности в узбекских семьях // Молодой ученый. - 2015. - № 5. - С. 616-617.
3. Арифханова З.Х., Зунунова Г.Ш. Обрядово-ритуальная жизнь узбеков Ташкента в условиях независимости. - Ташкент, 2006. - 94 с.
4. [Журнальный клуб Интелпрос](#) » [Credo New](#) » №4, 2012
5. <https://moluch.ru/conf/ped/archive/70/3771/>